

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

OROL DENGIZI QURIGAN TUBI VA UNGA TUTASH HUDUDLARDA SUV TARKIBINI TADQIQ ETISH

Qilichov Orifjon Alisherovich,

Qarshi davlat universiteti

Tayanch doktorant

orifqilichov373@gmail.com

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19433179>

Annotatsiya. Ushbu maqolada Orol dengizi suv tarkibi, qurigan tubining hozirgi geoekologik holati, qurigan qismida tuproq tarkibida suvmiqdorini o‘zgarishini tahlil qilish bo‘yicha ilmiy yo‘nalishda olib borilgan ishlar hamda Orol dengizining qurigan qismida olib borilgan tadqiqot natijalari tahlil qilindi.

Kalit so‘zlar: Orol dengizi, sho‘rlanish, geoekologiya, suv tarkibi, minerallar, oziq moddalar

Аннотация. В данной статье проанализированы работы, проведенные в научном направлении по анализу состава воды Аральского моря, современного геоэкологического состояния высохшего дна, изменения количества воды в составе почвы в высохшей части, а также результаты исследований, проведенных в высохшей части Аральского моря.

Ключевые слова: Аральское море, засоление, геоэкология, состав воды, минералы, питательные вещества

Annotation. This article analyzes the water composition of the Aral Sea, the current geoecological state of the dried seabed, scientific research on the analysis of changes in the water content of the soil in the dried seabed, as well as the results of research conducted in the dried seabed.

Key words: Aral Sea, salinity, geoecology, water composition, minerals, nutrients

Kirish. Orol dengizining tabiati, geografik o‘rni, tekshirilish tarixi bir qancha ilmiy adabiyotlarda ma’lumotlar keltirilgan. Orol dengizi bilan bog‘liq muammolarning yillar davomida sodir bo‘lgan tabiiy va ijtimoiy jarayonlar natijasi hisoblanadi. Hozirgi vaqtga kelib, regional ekologik muammodan global ekologik muammoga aylanib borayotgan Orol va Orolbo‘yi muammosi nafaqat O‘rta Osiyo balki, dengizorti mamlakatlarining ham e’tiborini tortish bilan bir qatorda, jahonning eng yirik tashkilotlarining ham asosiy ekologik muammosiga aylanib bormoqda. Bu borada dunyoning yirik tashkilotlari BMT (Birlashgan Millatlar Tashkiloti), ShHT (Shanxay hamkorlik tashkiloti) va boshqa tashkilotlarning yechimimi kutayotgan muammolaridan biri bo‘lib turganligi va muammo yuzasidan bildirgan fikrlari mavzuning o‘ta dolzarbligidan dalolat beradi. Orol muammosining ko‘lami XX asrning 60-yillaridan, ayniqsa, xavfli tus oldi. Dunyodagi yirik ko‘llardan biri bo‘lgan Orol dengizi maydoni yildan-yilga qisqarib, katta maydonlarda suvdan bo‘shagan hududlar vujudga kelmoqda. Ularda turli xil tabiiy geografik o‘zgarishlar sodir bo‘lmoqda. [4] O‘rta Osiyoda yangi yerlarning o‘zlashtirilishi, Amudaryo va

OROLBO‘YI HUDUDIDA IQLIM O‘ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO‘JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

Sirdaryo suvlarining sug‘orishga ishlatishdan oqimning keskin kamayishi, suv va suv resurslaridan oqilona foydalanmaslik sababli yer sharidagi yirik suv havzalaridan birining qurishi va tuzli cho‘l maydonlarining kengayishiga olib keldi.

Orol va Orolbo‘yi haqidagi dastlabki ma'lumotlar davriga qadimgi davrlardan XVII asrgacha bo‘lgan vaqt oralig‘i kiritildi. Orol va Orolbo‘yi haqidagi dastlabki ma'lumotlarni bir qancha olimlar (L.S.Berg, V.V.Bartold, S.P.Tolstov, L.N.Gumilev, H.Hasanov) ning asarlarida uchratamiz.

Orol dengizini yaqin o‘tmishda chuqurroq hamda kompleks o‘rgangan va dastlabki tabiiy geografik tahlilini bergan olim bu-L.S.Bergdir. Bergning olib borgan izlanishlari natijasida bir qancha maqola va asarlarini ko‘rishimiz mumkin. Ayniqsa, “Аралское море” monografik asari alohida e‘tiborga sazovordir. Asar muallifning Orol dengizi va uning atroflarida olib borgan ilmiy tadqiqotlarining natijasidir. L.S.Bergning tadqiqotlari Orol va Orolbo‘yi tabiiy geografik jihatdan chuqurroq o‘rganilishiga asos bo‘lib xizmat qildi.

1960-yilgacha O‘rta Osiyoda qaytgan suvlar yoki kollektor-zovur suvlari bo‘lmagan, sho‘rlangan yerlar ham unchalik katta maydonlarni egallamagan, suvdan meyorida foydalanilgan.[2]

Orolning suv me‘yori 1911-1960- yillar mobaynida asosan bir xilda bo‘lgan, ya‘ni dengizga kelgan suv bilan, uning suv sarfi deyarli teng bo‘lgan. 1961 yildan boshlab dengizga quyilayotgan suv kamaya borgan. Bu holat Orol havzasida suv taqchil bo‘lgan 70-yillarning o‘rtalarida (1972, 1974 yillar), shuningdek, 1977, 1981, 1982, 1983, 1986, 1989 yillarda kuchaydi.[1]

Orolbo‘yida geoekologik muammo 60-yillarning boshidan vujudga kela boshlagan bo‘lsa,[1] 70-yillarning o‘rtalarida (1974 yilda Taxiatoş gidrouzeli qurilib ishga tushishi va buning natijasida Amudaryo deltasida daryo suvining tabiiy holda toshishiga chek qo‘yilishi tufayli) shakllanish bosqichiga o‘tdi. Agar bu bosqichda grunt suvlari, sathining ko‘tarilishi bilan bug‘lanish kuchayib, tuproqda tuz to‘planishi hodisasi hamda grunt suvlarining minerallanish darajasi ortgani kuzatildi.

1980-yillarning oxirida suv sathi 13 m pasayib, +40 m ga yetganda Orol dengizi yagona suv havzasi bo‘lmay qoldi va Kichik hamda Katta Orolga bo‘lindi.

Orol dengizi qurigan qismidan Mo‘ynoq tumani har bir gektariga 500 kg.dan ortiq har xil chang va tuzlarning tushishi tuproq sho‘rlanishini ortishiga sabab bo‘lmoqda.[3] Orol dengizi suvning sho‘rligi esa har litr suvda 1961 yildagi 10,5 grammdan 32 grammgacha ko‘tarildi, qirg‘oqlari avvalgi o‘rnidan 40-100 km. gacha uzoqlashdi. [5]

Orol tabiiy geografik okrugida landshaftlar hosil bo‘lishi joyning past-balandligiga bog‘liq holda, dastlab nisbatan baland bo‘lgan va suvdan bo‘shagan yerlarda kuzatilmoqda. Orol dengizi hududida degradatsiya jarayonlari janubdan shimolga tomon kuchayib borishi, sho‘rlanish darajasining ortib borishi yillar davomida qoldiq sho‘rxoklarda yer osti sizot suvlarining muttasil bug‘lanib turishi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

natijasida, ushbu sho'rxoklarni yuqori qatlamlarida umumiy tuz zaxiralarini ortib borganligini kuzatish mumkin.

Orol dengizi qurishi natijasida tuproqda suvda eruvchi tuzlar miqdori 04-05 g/l dan 71,3 g/l ko'rsatkichiga yetgan. [5]

Orol dengizini o'rganishda professor A.A.Rafikovning olib borgan tadqiqotlari asos bo'lib xizmat oladi. Bu olimning olib borgan izlanishlarining davomchisi hisoblangan olimlardan V.A.Rafikov ustozimiz rahbarligida uyushtirilayotgan ilmiy-tadqiqot ekspeditsiyalari hududda ro'y berayotgan geokologik jaroyonlarni yoritib bermoqda.

Orol dengizining qurigan qismida tadqiqotlar olib borgan olimlarning fikrlarini o'rganib, o'tgan vaqt mobaynida tuproq tarkibida.

Tadqiqot obyekti va uslublari. Tadqiqotlar Orol dengizining g'arbiy qismidagi suv hamda Mo'ynoq kemalar qabristoniga yaqin hududdan oqib o'tuvchi suv havzasida o'tkazildi.

1-tadqiqot hududi Orol dengizining qurigan qismi, Mo'ynoq tumani "Kemalar qabristoni" yaqinidagi (N 43⁰47'55"; E 59⁰03'01") suva havzasi.

2-tadqiqot hududi (N 44⁰27'56"; E 58⁰13'10") Orol dengizi g'arbiy qismida olib borildi.

1-rasm

2-rasm

Tadqiqot jaroyonidan lavhalar. 26.04.2025

Tadqiqot natijalari. Tadqiqot hududidan olingan suv namunalari laboratoriyada tekshirilganda, suv tarkibidagi minerallar me'yordagi ko'rsatgichlardan ancha yuqori ekanligi aniqlandi. Bu esa suvning vaqt o'tishi bilan asta-sekin chekinib borishi natijasida yer yuzasiga tuzlarning yig'ilib qolishiga sabab bo'lmoqda. Yig'ilgan tuzlar shamol ta'sirida uzoq masofalarga uchib borib, o'simlik va hayvonot dunyosiga jiddiy tasir ko'rsatmoqda. Orol dengizida suv hajmining kamayib borishi natijasida suvning sho'rlik darajasi ham oshib bormoqda.

Antropogen cho'llanish natijasida yuzaga kelgan Orolbo'yi hududidagi noqulay tabiiy muhitni optimallashtirish eng murakkab, kompleks va ko'p qirrali muammo bo'lib,[2] uni nafaqat mintaqaning o'zida, balki butun Orol dengizi

OROLBO'YI HUDUDIDA IQLIM O'ZGARISHI VA SUV TANQISLIGI SHAROITIDA QISHLOQ XO'JALIGINI RIVOJLANTIRISHNING INNOVATSION TEXNIKA VA TEXNOLOGIYALARI

mavzusidagi xalqaro ilmiy va ilmiy-texnik konferensiya

havzasida bir necha bosqichda amalga oshiriladigan keng ko'lamli radikal chora-tadbirlarni qo'llash orqali hal qilish mumkin.

Materiallar va metodlar: Orol dengizining g'arbiy qurigan qismida olib borilgan dala-ekspeditsiyada to'plangan materiallar shuni ko'rsatadiki, Orol dengizining qurigan tubida sodir bo'layotgan tuproq sho'rlanishi, qum va tuzlarning eol jarayonlar natijasida ko'chishi va boshqa geoekologik muammolarni jadallashishiga olib kelmoqda. 2-rasmda Orol dengizining Ustyurt chinklariga tutash hududlarida yaqin yillarda suvning bug'lanish hisobiga yer yuzasida to'plangan tuz miqdori tasvirlangan.

Xulosa. Orol dengizining qolgan qismidagi suv tarkibini tahlil qilish masalalariga jiddiy yondashish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarini olib borishni izchil davom ettirish. qurigan tubida tuzlarning miqdori bir xil tarqalmagan, ya'ni tuzlarning miqdori va joylashgan qatlami turlichadir. Shu nuqtai nazardan Orolning qurigan tubidan uchayotgan qum-chang, tuzlarni oz miqdorda bo'lsa ham kamaytirish yo'llarini topish, tuzlarning joylashishi, sho'rlanish tipi va darajasi bo'yicha alohida o'rganish lozim.

Adabiyotlar:

1. А.А. Рафиқов. Геоэкологик муаммолар Т.,ЎҚИТУВЧИ. 1997
2. Рафиқов. В.А. Проблема Арала и прогнозирование геосистем в интересах экологической безопасности Узбекистана. Ташкент, 2014.
3. Ибрагимова.Р.А. Орол табиий географик округи. г.ф.н., дисс автореферати. Т. 2012
4. О.Қиличов. "Орол денгизи қуриган қисмининг ҳозирги геологик ҳолати" "Экология, атроф муҳитни асраш ва яшил макон: муаммо, ечимлар ва натижалар" мавзусида илми-амалий анжуман материаллари. Қарши.12-13-май.2025-й
5. Т. Абдрахманов., З. Жаббаров., С. Махаммадиев., Ш. Абдуллаев., Ф.Зокирова. Орол денгизи қуриган тубидagi қумликлarning шо'рланish ҳолати. О'zbekiston zamini. 4/2022